

QURILISHNING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI**Rasulova Sharifa G'aybullayevna****JizPi Iqtisodiyot va Menejment kafedrası dotsenti****Abdusaidova Sevinch G'ofurjon qizi****JizPi Kibersport fakulteti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17971720>**

Annotatsiya: Maqolada qurilish sohasining milliy iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati yoritilib, uning iqtisodiy o'sishni ta'minlash, infratuzilmani rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish hamda aholi bandligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, qurilish tarmog'ining boshqa iqtisodiy sohalar bilan o'zaro bog'liqligi va mamlakatning barqaror rivojlanishidagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: qurilish sohasi, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, infratuzilma, investitsiyalar, bandlik, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В статье раскрывается роль и значение строительной отрасли в национальной экономике, анализируется её вклад в обеспечение экономического роста, развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и повышение уровня занятости населения. Также рассматривается взаимосвязь строительства с другими секторами экономики и его значение для устойчивого развития страны.

Ключевые слова: строительная отрасль, национальная экономика, экономический рост, инфраструктура, инвестиции, занятость, устойчивое развитие.

Annotation: The article highlights the role and importance of the construction sector in the national economy, analyzing its contribution to economic growth, infrastructure development, investment attraction, and employment growth. It also examines the interconnection between construction and other economic sectors and its significance for sustainable development.

Keywords: construction sector, national economy, economic growth, infrastructure, investments, employment, sustainable development.

Qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning tayanch tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanish darajasi mamlakatning umumiy iqtisodiy holatini aks ettiradi. Qurilish faoliyati infratuzilma, sanoat, uy-joy fondi va ijtimoiy obyektlarni yaratish orqali iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylanadi. Ushbu tarmoq orqali ishlab chiqarish quvvatlari kengaytiriladi, transport va kommunikatsiya tizimlari rivojlantiriladi hamda aholining turmush sifati oshiriladi. Shu sababli qurilishning barqaror faoliyati milliy iqtisodiyotning uzluksiz rivojlanishi uchun muhim shart hisoblanadi.

Qurilishning iqtisodiyotdagi ahamiyati, avvalo, uning investitsion jarayonlar bilan chambarchas bog'liqligida namoyon bo'ladi. Yirik infratuzilma va sanoat loyihalari katta miqdordagi kapital qo'yilmalarni talab qiladi va bu jarayonga davlat hamda xususiy sektor faol jalb etiladi. Qurilishga yo'naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy samara berib, yangi ishlab chiqarish obyektlari, xizmat ko'rsatish tarmoqlari va logistika tizimlarining rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada, qurilish sohasi iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylanadi.

Qurilish tarmog'i bandlikni ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. Sohada ko'plab mehnat resurslari — muhandislar, texnik mutaxassislar, ishchilar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar faoliyat yuritadi. Qurilish loyihalarining ko'payishi yangi ish o'rinlarini yaratadi va

aholi daromadlarining oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, qurilish bilan bog'liq bo'lgan materiallar ishlab chiqarish, transport, savdo va xizmat ko'rsatish sohaslarida ham bandlik darajasi oshadi. Bu esa iqtisodiyotda multiplikativ ta'sirni yuzaga keltiradi.

Qurilishning milliy iqtisodiyotdagi roli uning boshqa tarmoqlar bilan uzviy bog'liqligida ham namoyon bo'ladi. Qurilish jarayonida metallurgiya, kimyo sanoati, mashinasozlik, energetika va yog'ochsozlik mahsulotlaridan keng foydalaniladi. Shu sababli qurilish sohasidagi faollik sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga ham turtki beradi. Bir tarmoqdagi o'sish boshqa sohalarning ham kengayishiga olib kelib, iqtisodiy tizimning umumiy barqarorligini ta'minlaydi.

Zamonaviy sharoitda qurilish sohasining ahamiyati modernizatsiya va innovatsion jarayonlar bilan yanada ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar, energiya tejankor qurilish materiallari, ekologik toza yechimlar va zamonaviy loyiha boshqaruvi usullarining joriy etilishi sohaning samaradorligini oshiradi. Bu jarayonlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ham ta'minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, "yashil qurilish" tamoyillarining qo'llanilishi resurslardan oqilona foydalanishga va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga imkon yaratadi.

Davlat siyosati qurilish sohasining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Uy-joy dasturlari, infratuzilma loyihalari, imtiyozli kreditlar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali qurilish faoliyati qo'llab-quvvatlanadi. Bunday choralar investitsion muhitni yaxshilab, xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada, qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim tarmoqlardan biriga aylanadi.

Umuman olganda, qurilishning milliy iqtisodiyotda tutgan o'rni uning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi, bandlikni ta'minlashdagi ahamiyati, infratuzilmani rivojlantirishdagi roli va boshqa tarmoqlar bilan o'zaro bog'liqligi orqali namoyon bo'ladi. Shu sababli qurilish sohasini qo'llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va samaradorlikni oshirish mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gaybullayevna, R. S. ., & Musurmangulov. (2024). THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN ENSURING EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(1), 28-31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). THE STATE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(12), 38-42.
3. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN MANAGEMENT. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1097-1100.
4. Sharifa, R., & Sayyora, M. (2023). HISTORY OF EMERGENCE OF MANAGEMENT AND ITS PLACE TODAY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1093-1096.
5. Sharifa, R. (2023). DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1088-1092.
6. Sharifa, R., & Nozima, T. (2023). QUALITY MANAGEMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS IS THE MAIN FACTOR OF ENTERPRISE SUCCESS. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(20), 200-203.
7. Sharifa, R., & Mahliyo, K. (2023). ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISES AND THEIR APPEARANCES. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 77-83.

8. Gaybullayevna, R. S. (2023). WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IS A FACTOR OF INCREASE IN OUR COUNTRY'S ECONOMIC WELFARE AND SOCIAL DEVELOPMENT. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 73-76.